

O DESENVOLVIMENTO DA FORMA ÉTICA, DOIS TEMPOS: VILANOVA ARTIGAS E REM KOOLHAAS

Patrícia Pereira Martins

RESUMO

A proposta do presente artigo é investigar uma aparente afinidade entre as metodologias de projeto de João Batista Vilanova Artigas – arquiteto brasileiro expoente da arquitetura paulista e Rem Koolhaas – arquiteto holandês contemporâneo. Os dois arquitetos, cada um em seu contexto e época específica, propõem uma forma ética: concebida dentro dos respectivos sistemas político/econômico/social, sutilmente subversiva na vontade de integração entre usuário, arquitetura e o contexto urbano. Para tal, observa-se o uso do projeto como uma plataforma aberta a costurar programas complexos com o contexto urbano imediato por meio de relações espaciais, topográficas e volumétricas. A preocupação com uma postura arquitetônica ética foi marcante na arquitetura de Artigas dos anos 1960 e 1970 e é retomada hoje por vários autores, arquitetos e filósofos, como possibilidade de resgate da importância do arquiteto e da própria arquitetura na construção da cidade contemporânea, dominada pelos processos de especulação imobiliária do neoliberalismo. A perscrutação da herança da arquitetura moderna paulista pelo legado de Vilanova Artigas versus a produção arquitetônica contemporânea influenciada pela teoria e prática de Rem Koolhaas abre caminho para a compreensão de processos de projeto contemporâneos e de suas relações com o movimento moderno.

Palavras-chave: forma ética, Artigas e Koolhaas, arquitetura moderna e contemporânea.

THE DEVELOPMENT OF THE ETHICAL FORM:
VILANOVA ARTIGAS AND REM KOOLHAAS
ABSTRACT

The aim of the present article is to investigate apparent affinities between the design methodologies of João Batista Vilanova Artigas – Brazilian architect exponent of the Paulista Architecture and Rem Koolhaas – Dutch contemporary architect. Both architects, each one in his specific context and time, proposes an ethical form: conceived inside the respective political/economical/social systems, subtly subversive in its will of integration among user, architecture and urban context. In order to do so, the architecture design works as an open platform that sews complex programs with the immediate urban context, throughout spatial, topographical and volumetric relationships. The concern with an ethical architectonic posture was crucial in the 1960 / 1970 Artigas' work and it is being recovered nowadays by several authors, architects and philosophers, as a way to rescue the architects and the architecture's importance in the building of the contemporary city, mastered by neoliberal speculative real state processes. The investigation of the modern Paulista heritage through Artigas' legacy versus the contemporary architectonic production influenced by Koolhaas' theory and practice opens up a new path to the understanding of contemporary design processes in its relation with the modern movement.

Keywords: ethical form, Artigas and Koolhaas, modern and contemporary architecture.

EL DESARROLLO DE LA FORMA ÉTICA, DOS TIEMPOS:
VILANOVA ARTIGAS Y REM KOOLHAAS
RESUMEN

La propuesta de este artículo es investigar una aparente afinidad entre las metodologías de proyecto de João Batista Vilanova Artigas - arquitecto brasileño exponente de la arquitectura paulista y el arquitecto holandés Rem Koolhaas. Los dos arquitectos, cada uno en su contexto y tiempo específicos, proponen una forma ética: concebida dentro de los respectivos sistemas políticos/económicos/sociales, sutilmente subversivas en la voluntad de integración entre

usuario, arquitectura y contexto urbano. Para tal, observa-se el uso del diseño como una plataforma abierta para coser programas complejos con el contexto urbano inmediato a través de las relaciones espaciales, topográficas y volumétricas. La preocupación con una postura arquitectónica ética era notable en la arquitectura de Artigas de los años 1960 y 1970 y es reanudada hoy por varios autores, arquitectos y filósofos, como posibilidad de rescate de la importancia del arquitecto y de la arquitectura en la construcción de la ciudad contemporánea, dominada por los procesos de especulación inmobiliaria del neoliberalismo. La escrutación de la herencia de la arquitectura moderna paulista por el legado de Vilanova Artigas vs la producción arquitectónica contemporánea influenciada por la teoría y práctica de Rem Koolhaas abre el camino para la comprensión de los procesos de diseño contemporáneos y sus relaciones con el movimiento moderno.

Palabras llave: forma ética, Artigas y Koolhaas, arquitectura moderna y contemporánea.

O presente artigo é parte de pesquisa de pós-doutorado¹ que investiga metodologias de projeto contemporâneas e suas relações com o movimento moderno. O estudo do processo de projeto do arquiteto Rem Koolhaas, calcado no discurso ético, suscitou uma aproximação às ideias defendidas por João Batista Vilanova Artigas, capaz de ultrapassar as diferenças temporais, geográficas e culturais que definem a obra dos dois arquitetos. As afinidades encontradas entre os trabalhos de ambos, inicialmente notadas através de alguns exemplos emblemáticos e referenciais em suas trajetórias profissionais, forneceram poderoso elo de aproximação que permitiu aprofundar a análise de aspectos teóricos e conceituais em torno de uma postura ética, manifestada através da arquitetura.

ARTIGAS E KOOLHAAS, APROXIMAÇÃO PELA POSTURA: MESTRES ARQUITETOS E PROFESSORES

Os arquitetos são líderes e professores, por natureza ou escolha. Se a arquitetura pretende inspirar uma comunidade ou incentivar o status quo a fazer mudanças sociais e ambientais responsáveis agora e no futuro, será preciso que o que chamo de *liderança subversiva* de acadêmicos e praticantes lembre ao estudante de arquitetura que a teoria e a prática estão entrelaçadas não só com a nossa cultura, mas também com a nossa responsabilidade de moldar o ambiente, romper com a acomodação social e desafiar o poder do status quo (MOCKBEE, 2013, p. 85).

“Líderes subversivos” por definição, Artigas e Koolhaas são exemplos da importância da conexão entre as várias dimensões que envolvem a vida e a profissão do arquiteto através de uma ação política, presente desde cedo em suas trajetórias profissionais, com o embasamento teórico de suas práticas exercitado através da dedicação ao ensino e à pesquisa como atividades concomitantes à prática profissional.

1. Pós-doutorado realizado na FAU USP com apoio da FAPESP, concluído em 2012.

Artigas iniciou sua atividade didática aos 23 anos de idade como assistente na Escola Politécnica de São Paulo, onde fez o curso de Engenharia. Em um relato autobiográfico é enfático ao esclarecer as diferenças entre arquitetura e engenharia e deixa clara a sua crença na importância da formação do arquiteto como artista:² “Ter a coragem de assimilar a condição de arquiteto como artista não é uma vaidade, mas a necessidade de formação de uma consciência, de uma visão de mundo” (ARTIGAS, 1997, p. 26). Sua postura política radicaliza-se com a filiação ao Partido Comunista, aguçando a busca por reformas no ensino de arquitetura, que deveria basear-se na “realidade artística voltada para o fazer, não para o exhibir” (ARTIGAS, 1997, p. 26), anunciando uma atitude crítica que caracterizaria sua trajetória docente, muitas vezes polêmica. Na reforma universitária de 1962, Artigas propõe a ampliação da disciplina para além do edifício, introduzindo o urbanismo, o desenho industrial e a comunicação visual como disciplinas curriculares, de maneira que, segundo ele: “o arquiteto feito pela FAU, passava a enfrentar o total do meio ambiente como temática” (1997, p. 28). Artigas usufruiria pouco da nova estrutura proposta, pois, com o golpe militar de 1964, passou a ser perseguido, tendo sido cassado em 1969 pelo AI-5 e voltado à atividade acadêmica somente em 1979, período esse sobre o qual comenta: “Do sofrimento do nosso povo, posso dizer que participei profundamente. Alguém terá olhos para, um dia, ler nas formas que projetei, todo esse sofrimento” (1997, p. 28).

Mesmo distante das salas de aula, Artigas permaneceu como a principal referência para o meio arquitetônico paulista e brasileiro, influenciando sucessivas gerações de arquitetos com seu posicionamento político e com sua arquitetura, tornando-se a figura central na formação da chamada escola paulista de arquitetura, de grande influência até os dias de hoje. Embora em seu tempo não tenha sido reconhecido internacionalmente com o mesmo destaque que outros arquitetos brasileiros, Artigas e seus discípulos vêm sendo alvo de muitas investigações acadêmicas.

A escola paulista permanece como forte referência às novas gerações e aos estudos de renovadas interpretações do moderno

2. “Com a convivência com os artistas (da Família Artística Paulista), com o desenho, com a leitura de publicações estrangeiras, compreendi que tudo o que se pensava sobre arquitetura nessa época (década de 1940) era humilde e que era preciso modificar e passei a querer introduzir no curso de arquitetura da Escola Politécnica, o que havia formulado com a convivência com a forma artística.” FERRAZ, 1997, p. 20.

brasileiro, que tem promovido certo renascimento dessa produção, alvo de interesse de periódicos especializados internacionais, que destacam sua contribuição à discussão dos grandes temas da arquitetura contemporânea.³

Para Artigas, a arquitetura se constitui no interior das relações de produção, podendo desencadear um caráter orientador e formador que, segundo Buzzar (1996, p.320) é uma influência do filósofo Walter Benjamin: “A obra devia exprimir uma tendência, e a melhor tendência seria falsa caso não funcionasse como dispositivo que mostrasse *a atitude a ser seguida*”:

As ações de Artigas relacionavam-se com perfeição às considerações de Benjamin: a sua obra problematizava de forma lúcida a inserção nas condições materiais em que se dava a produção do objeto arquitetônico. Esta operação revestia-se de um princípio didático, que demonstrava a execução sincera da arquitetura. A concretização arquitetônica era um processo desigual, híbrido, que o arquiteto deveria moldar e, ao fazê-lo com conhecimento técnico e sabedoria artística, estimulava tal processo. Neste sentido, a sua obra era a representação dinâmica do desenvolvimento nacional. [...] A sua produção arquitetônica em si já era um ato educativo, mas a sua ação nesse território não limitava-se à potencialidade da sua obra construída. Artigas desenvolveu uma matriz pedagógica do ensino – e num sentido um edifício para ela – que até hoje ainda em muitos aspectos sobrevive, não apenas representada numa grade curricular, mas principalmente numa expressão ético-política que a arquitetura deve agregar e que os professores antes de transmitir, devem personificar. (BUZZAR, 1996, p. 320)

Rem Koolhaas, arquiteto holandês, importante referência da arquitetura das últimas três décadas, começou sua vida profissional como

3. O livro *Coletivo* organizado por Ana Luiza Nobre, Ana Vaz Milheiro e Guilherme Wisnik, de 2006, analisa exemplos da produção paulista contemporânea à luz da tradição moderna brasileira e de teorias arquitetônicas contemporâneas. A presença frequente de exemplos brasileiros em portais de difusão de arquitetura internacional pode ser verificada, como exemplo, no portal Archdaily.

escritor, desenvolvendo trabalhos como roteirista e jornalista para periódicos holandeses. Em 1972 formou-se arquiteto pela Architectural Association School of Architecture de Londres, onde foi aluno de Peter Cook. Em 1975 funda o OMA – Office for Metropolitan Architecture com Zoe e Elia Zenghelis e Madelon Vriesendorp. Sua biografia⁴ destaca seu sucesso no campo da arquitetura com o livro *Delirious New York*, de 1978, antes mesmo de ter completado a construção de qualquer edifício. Hoje, além do escritório em Roterdam, o OMA possui filiais em Nova York e Hong Kong, além de projetos no Oriente Médio e na África. Sua destacada ação como docente iniciou-se no Institute for Architecture and Urban Studies de Nova York em 1975. Desde 1995, é professor de Prática da Arquitetura e Desenho Urbano na Universidade de Harvard, onde desenvolve suas extensas pesquisas sobre a cultura metropolitana, base para as mudanças metodológicas empreendidas em sua prática – acadêmica e profissional. Para ele,

Da mesma maneira que a arquitetura está cheia de conceitos em perigo de afundar sob seu próprio peso, o debate sobre arquitetura está organizado de acordo com fórmulas esgotadas: conferência, palestra, seminário, workshop. A arquitetura parece ter sido reduzida ao mantra da troca acadêmica, totalmente descolada das realidades nas quais a arquitetura é não somente tópico de discussão, mas fonte de conflitos. Archis, revista de Arquitetura, Cidade e Cultura Visual, está introduzindo uma nova forma de debate. Eventos nos quais reflexão e ação coincidem. Nesse espírito transforma-se em arquitetura, tendo você como tijolo e cimento.⁵

Para Koolhaas, a renovação da disciplina passa pela recuperação de sua legitimidade enquanto agente de transformação cultural, tendo por base a pesquisa suscitada pela prática acadêmica, que acaba por envolver todas as esferas da arquitetura. O caráter de constante provocação impresso em seus textos e projetos acompanha todas as dimensões de sua atuação, potencializada pelo braço conceitual de seu escritório – AMO. Um exemplo do alcance ilimitado do campo ampliado da

4. Ver: <<http://www.pritzkerprize.com/2000/bio>>.

5. KOOLHAAS, R. Archis R.S.V.P. Events. In *Content*, 2004, p. 30. Archis é revista sobre arquitetura da qual Koolhaas foi fundador, editor e colaborador. Atualmente foi substituída pela revista *Volume*, editada por Ole Bouman, com a colaboração de Koolhaas. Tradução da autora.

arquitetura como proposto por ele é o projeto para o Power Lab de Harvard: a criação de um laboratório para estudos sobre o poder. Baseada na longa história de relacionamento íntimo da escola de Harvard com o poder em suas várias formas, a proposta visa constituir a universidade como centro de influência “através do foco no poder como sujeito de um discurso intelectual, explorando a política com um senso renovado de responsabilidade” (KOOLHAAS, 2004, p. 203). Apesar de justificado em sua conceituação, o apelo aos dirigentes da escola é estratégico: responder à altura à bem sucedida criação do Media Lab do concorrente MIT – centro de inovação digital mundialmente reconhecido.

Assim como Artigas lutou pela união da categoria como forma de reconquista do poder da disciplina, Koolhaas arma estratégias posicionando o arquiteto como agente direto contra a padronização e a produção mecânica do espaço, e sua ação é amplamente direcionada nesse sentido: “As aulas e nosso trabalho são, no fim, uma única pesquisa: como a arquitetura pode sobreviver e como ela precisa ser reconfigurada para ser efetiva ou plausível? Esse é o motivo principal que conecta todos os episódios da nossa atividade”.⁶

O arquiteto figura na lista de 2008 da revista Time como uma das “100 pessoas mais influentes do ano” (SYKES, 2013, pp.104,105). Laureado com o Pritzker Prize em 2000, que lhe rendeu a capa da New York Times Magazine, sua nomeação pelo júri destaca sua atuação escrita e suas discussões com estudantes “causando controvérsia por ultrapassar os limites da convenção”, tornando-o “um dos arquitetos contemporâneos mais discutidos muito antes de suas obras serem publicamente conhecidas”. O resultado espacial de suas obras é também destacado:

Koolhaas tem demonstrado sua habilidade e talento criativo ao confrontar problemas constritivos e insolúveis com soluções brilhantes e originais. Em seus projetos há um livre fluxo, uma organização democrática dos espaços e funções com genuíno tributo à circulação que no final dita uma forma arquitetônica nova, sem precedentes. O conjunto da sua obra compreende tanto ideias como edifícios.⁷

Desde os anos 1980 Koolhaas vem influenciando novas gerações de arquitetos, sendo um dos principais responsáveis pelo renascimento

6. Cf. CORTÉS, J. A. The survival of architecture. *El Croquis*, n. 131-132, 2006. p. 57.

7. Ver: <<http://www.pritzkerprize.com/2000/jury>>.

da arquitetura holandesa contemporânea. Sua influência pode ser notada em muitos dos principais escritórios europeus da atualidade: Herzog & de Meuron, Mecanoo, Neutelings Riedijk, UN Studio, BIG, entre outros.

Herdeiro do pós-estruturalismo francês, Koolhaas parece compartilhar a leitura de Jean Baudrillard⁸ sobre o impacto do capitalismo avançado na cultura contemporânea, que ele explora arquitetonicamente como arma subversiva: "já que o mundo se encaminha para um delirante estado de coisas, devemos nos encaminhar para um ponto de vista delirante. Mais vale perecer pelos extremos do que pelas extremidades." (BAUDRILLARD, 1990, p. 5)

ARTIGAS E KOOLHAAS: APROXIMAÇÃO PELA OBRA

Com as teorias da "Lobotomia" e da "Congestão",⁹ Rem Koolhaas demonstra como a separação entre forma e programa¹⁰ se torna central ao permitir a eficiência da arquitetura em uma economia caracterizada por Harvey (1990) como aquela da acumulação flexível do capital. Eficiência essa que, a fim de servir ao sistema, tem que incorporar a adaptabilidade, volatilidade, velocidade e efemeridade em resposta às constantes mudanças do mercado. Essa postura, aparentemente leviana em seu alinhamento com o sistema econômico dominante, é antes uma atitude subversiva que propõe, através de um maior engajamento com a realidade, um arquiteto – cada vez mais um estrategista – que reconquiste o poder de construção da cidade.¹¹

Para tal, os projetos de Koolhaas partem de uma plataforma aberta *costurada* no tecido urbano por meio de operações topográficas,

8. Ver BAUDRILLARD, J. *A transparência do mal*, 1990. Para uma análise sobre a relação entre a arquitetura de Rem Koolhaas e as ideias de Jean Baudrillard ver MARTINS, P. P. *Performance and Architecture*, Dissertação de Mestrado, Architectural Association School of Architecture, 1995.

9. Apresentadas no livro *Delirious New York* de Rem Koolhaas, de 1994.

10. "ao separar a arquitetura interior da arquitetura exterior e desenvolver o interior em pequenos compartimentos autônomos, tais estruturas (os arranha-céus), podem devotar seus exteriores somente ao formalismo e seus interiores somente ao funcionalismo. Neste sentido, não apenas se resolve para sempre o conflito entre forma e função, mas cria-se uma cidade onde monolitos permanentes celebram a instabilidade contemporânea". KOOLHAAS, Rem. *Delirious New York*. 1994, p. 296. Tradução da autora.

11. Esse assunto foi tema da pesquisa de doutorado desenvolvida pela autora. Ver: *Uma arquitetura outra: o processo de ruptura entre forma e função*. Campinas, Unicamp, 2011.

programáticas e espaciais capazes de criar um *acontecimento arquitetônico*: experiências estéticas, sensoriais e sociais inéditas. Como exemplo podemos citar a Casa da Música na cidade do Porto (2005) e a Biblioteca Pública de Seattle (2004).¹²

Essa *plataforma geradora* constitui a base do método de projeto de Koolhaas, que prioriza o processo em detrimento da forma, diretriz contemporânea que retoma aspectos éticos do projetar apontados por Jeremy Till (2009). Essa diretriz nos sugeriu a aproximação com a metodologia de projeto de Artigas que, por sua vez, direcionou seu processo criativo politicamente, alcançando um resultado plástico que pode ser relacionado a algumas criações de Koolhaas: trabalhadas topograficamente de maneira a garantir a continuidade do tecido urbano e potencializando a comunicação entre os usuários, como na Rodoviária de Jaú (1973) e na FAU USP (1961), inegáveis *acontecimentos urbanos*.

João Batista Vilanova Artigas estabeleceu as bases do brutalismo paulista com uma obra comprometida com a realidade cultural brasileira, no sentido de entender "o projeto arquitetônico como um fato cultural necessário para o progresso social".¹³ O trabalho de Christina de Mello Jucá (2006), com base em entrevistas com o próprio Artigas, evidencia sua busca por uma identidade arquitetônica fruto da combinação de vários campos técnicos presentes na construção, aos quais se dedica a estudar sem restrição.¹⁴ Por meio dessa relação entre teoria e prática,

12. Obras analisadas na tese de doutorado da autora. Op. cit., 2011.

13. ARTIGAS, 8.a entrevista, 28/7/1983 In JUCÁ, C. B. de M. *João Vilanova Artigas, arquiteto. A gênese de uma obra (1934-1941)*, 2006, p.37.

14. Em suas entrevistas, Artigas refere-se inúmeras vezes ao trabalho conjunto no canteiro de obras, o que lhe rendeu muito estudo sobre os aspectos estruturais e de instalações de uma obra. Também é digna de nota sua crítica a Warchavchik no que concerne à sua obra modernista da rua Santa Cruz: um fachadismo visando o "disfarce de uma tecnologia que nada tinha a ver com a forma, ou seja, com a realidade construtiva estrutural (JUCÁ, 2006, p. 151)" e também ao fato da solução formal externa não interferir no espaço interno: "A mim me parece que é uma falsidade não interferir na partição do espaço e adotar uma tecnologia que nada tinha a ver com a forma. Você vê que a origem dessa crítica está na formação do engenheiro-arquiteto que correspondia à necessidade de fazer com que a estrutura da casa fosse submissa à partição e que ela fosse também definidora da forma exterior. Em todo caso, uma moral arquitetônica muito mais próxima daquilo que foram as revoluções de 1920 [...] na moral da partição do espaço comprometida com a solução estrutural, que fez as posições críticas da minha Arquitetura de jovem, da época, em diante." ARTIGAS, 3ª entrevista 28/6/1983 In JUCÁ, C. B. M. Op. cit., 2006, p. 122.

revelar-se-ia a verdade de seu tempo: o estado da arte da tecnologia expresso na solução estética.¹⁵ A preocupação com a ética e com a moral sempre presente em seu discurso constitui, para ele, a base do ofício de arquiteto.

Ao entrar para o Partido Comunista, Artigas vislumbrou, como profissional,

a oportunidade de interagir na realidade com seus projetos, em uma atuação propiciadora dos aspectos humanos da cidadania e voltada para as necessidades ambientais e culturais. Isso, em favor do desenvolvimento da população e da sociedade, como um amplo contrato social". (JUCÁ, 2006, pg.143)

Podemos identificar aí, já no meio do século XX, o arquiteto estrategista que satura sua prática de atitude política garantindo sua participação no jogo do poder de construir a cidade.

A tese de Miguel Antônio Buzzar (1996, pg. 318) demonstra que, como resultado de seu compromisso com a realidade cultural e tecnológica brasileira, a arquitetura de Artigas valorizava e expunha o processo de construção como atestado do momento de modernização do país de maneira que fosse possível acelerar o desenvolvimento da nação em direção a sua própria revolução nacional e sua soberania.

As semelhanças formais que identificamos entre as obras de Artigas e Koolhaas têm como fundamento a valorização do processo em detrimento da forma: em Artigas, a fusão entre forma e estrutura potencializada pela crueza do concreto; em Koolhaas, a forma como resultado de articulação dos programas que permitem novas espacialidades, segundo a exploração do caráter dos materiais.

A análise de Buzzar (1996, p.318) sobre a diferença entre a escola carioca e o trabalho de Artigas, ressaltando justamente o processo, aplica-se, a nosso ver, a Koolhaas:

a forma *perfeita* da arquitetura da escola carioca era conseguida em função de muito artifício. O resultado

15. "Então veja o que minha geração fez, e eu particularmente. Foi conquistar o operário para o rigor racionalista do projeto. Nós não só construímos uma Arquitetura, como a linguagem do projeto." ARTIGAS, 4ª entrevista, 30/6/1983 In JUCÁ, C. B. M. Op. cit., 2006, p. 75.

arquitetônico não revelava o processo, pelo contrário, dissimulava as dificuldades, resolvendo artesanalmente aquilo que se identificava, depois de pronto, como fruto de uma racionalidade construtiva. O ato de cindir de Artigas deu-se mostrando justamente o conteúdo da construção, como ela era concretizada, expondo-a em todos os sentidos.

As diferenças de caráter temporal, histórico, geográfico e estilístico entre as obras e teorias dos dois arquitetos foram entendidas, nesta pesquisa, como desafios e incentivos ao aprofundamento da discussão sobre a arquitetura paulista (como iniciada no livro *Coletivo: 36 projetos de arquitetura contemporânea*), aproximando-a da discussão contemporânea internacional acerca da teoria e da prática da arquitetura em seus vários aspectos, dentre os quais podemos citar:

- aspecto histórico: investigação da relação entre causa e efeito na linha de desenvolvimento da história da arquitetura, na qual a arquitetura moderna brasileira figura (somente) como fonte pioneira de exemplos construídos e imagens paradigmáticas do início do período moderno;
- aspecto teórico: averigua a originalidade e a atualidade da teoria arquitetônica de Artigas, que já nos anos 1950 considerava aspectos éticos, políticos e tecnológicos como base para sua arquitetura, fatores que atualmente são parte importante do discurso de Rem Koolhaas e de vários arquitetos contemporâneos europeus. A retomada de posturas éticas e políticas no âmbito da arquitetura contemporânea são estratégicas para a re colocação da disciplina em posição capaz de conduzir e interferir no desenvolvimento das metrópoles globalizadas;
- aspecto metodológico: atualiza, por meio de paralelos comparativos entre teoria e obra dos dois arquitetos, a metodologia de projeto de Artigas como exemplo de uma arquitetura que prioriza o processo em detrimento da forma, e a sua inserção no cotidiano urbano em detrimento de sua imagem.

CONTEXTUALIZAÇÃO DA DISCUSSÃO

É necessário compreender-se a Arquitetura em função do próprio país sem perder de vista a arquitetura dos

outros para assim recompor o panorama espacial dessa arte tão variada e multiforme. É preciso ver, na arquitetura dos outros, o desenvolvimento da Arquitetura em geral. (BARDI, 1957)¹⁶

Não abdicar de uma inteligência construída talvez seja o ponto de partida para o estabelecimento de um possível e desejável denominador comum na arquitetura contemporânea brasileira. (PUNTONI, 2006)¹⁷

A vinda de arquitetos estrangeiros ao Brasil, como Gregori War-chavchik, que construiu em São Paulo o primeiro exemplo de casa modernista no Brasil (1927-1928), Le Corbusier (1929 e 1936), que participou do projeto para o MEC no Rio de Janeiro e Lina Bo Bardi, que chega da Itália em 1946 com seu olhar estrangeiro e promove importantes debates e polêmicas em torno do tema da busca por uma arquitetura genuinamente brasileira contribuiu sobremaneira para a manutenção de uma discussão atualizada com os grandes temas internacionais.

A partir do fim da década de 1940, São Paulo inscreve-se no circuito internacional das artes com a criação do Masp – Museu de Arte de São Paulo (1947), do MAM – Museu de Arte Moderna (1948) e da Bienal de Arte de São Paulo, com a Bienal de Arquitetura como evento paralelo (1951). A presença de arquitetos mundialmente reconhecidos como Le Corbusier, Mies van der Rohe, Walter Gropius, Philip Johnson, Bruno Zevi, Paul Rudolph, entre outros, nas primeiras cinco edições da Bienal de Arquitetura (de 1951 a 1959), vem confirmar seu recém-adquirido status. Esses mestres contribuíram para o debate sobre a arquitetura moderna brasileira, especialmente a da escola carioca, que a partir da crítica de Max Bill, desencadeou uma polêmica entre os que se manifestavam a favor ou contra ele (ZEIN, 2005, p. 54-56).

A arquitetura brasileira se afinou rapidamente com a “conexão internacional”¹⁸ gerada em torno do brutalismo, tendência que se estabelece na década de 1950 como acontecimento simultâneo em várias partes do mundo:

16. Texto de sua apresentação ao concurso para a cadeira de Teoria da Arquitetura da FAU USP em 1957, citado em ZEIN R. V. *A arquitetura da escola paulista brutalista*. p. 61.

17. Pensando em escolas <<http://mdc.arq.br/2006/02/28/pensando-em-escolas>>.

18. Expressão usada por Reyner Banham e apropriada por Zein in: Op. cit., 2005, p.52.

Mas se o Brutalismo começa a manifestar-se nos anos 1950, será dos anos 1960 em diante que ocorreu a maioria das obras exemplares da arquitetura brutalista (de novo, no Brasil como no mundo), e somente nos anos 1970 em diante ela se torna, se não hegemônica, ao menos universalmente difundida, gerando uma atitude vernacularizante que veio a caracterizar a arquitetura daquela década – aqui, de novo, à semelhança do que ocorre em outras partes do mundo. (ZEIN, 2005, p. 52)

Durante a segunda guerra mundial até meados dos anos 1950, com a estagnação da economia americana e europeia, houve uma grande divulgação da arquitetura brasileira por periódicos estrangeiros, que seguiu internacionalmente comentada e discutida, se não como referência, como no caso de Brasília, ao menos como produtora de exemplos contemporâneos e paradigmáticos, como o prédio da FAU USP de Artigas, de 1961.

A partir de 1980 a arquitetura nacional torna-se “finalmente brasileira” ao ultrapassar as referências do Rio de Janeiro, de Brasília ou de São Paulo adotando:

Uma identidade facetada feita da multiplicidade de realidades regionais. Mesmo assim, nenhuma dessas realidades chega a ser estanque, mas configuram diferentes aspectos muito interconectados com a realidade, sempre mutuamente influentes, conformando menos uma ordem simples que uma geometria caleidoscópica – onde a cada giro seria possível perceber um novo arranjo, talvez das mesmas coisas postas de outras maneiras, eventualmente adicionadas pouco a pouco de outras coisas, num cozimento contínuo a fogo lento. A modernidade deixa de ser vanguarda, deixa de ser ruptura, e passa a ser continuidade e talvez, mediocridade. A condição moderna é finalmente assumida nos anos 1980, no Brasil, nem tanto pela negação da modernidade – que é e segue sendo o ar que se respira na arquitetura brasileira – como pela sua revalorização sobre outras bases, não dogmáticas nem excludentes. (ZEIN, 2005, p. 347-348)

A tradição moderna permanece entre alguns arquitetos jovens, mesmo com o espírito aberto ao fluxo de manifestações imposto pela globalização, particularmente entre os arquitetos formados pela FAU USP entre 1986 e 1996, cuja produção foi reunida no livro *Coletivo, 36 projetos de arquitetura contemporânea*.¹⁹

Segundo a análise de Ana Luiza Nobre (2006, p.14), a geração que iniciou sua vida acadêmica na década de 1980 na FAU USP:

é a geração que encontra a universidade nos primórdios da chamada *abertura política*, período que retoma a importância do projeto de arquitetura e desembaraça, aos poucos, o desenho da conotação precedente. O objeto arquitetônico volta ao centro da escola, envolvido por uma dimensão social e urbana. Essa geração inicia o exercício profissional via práxis, pelo domínio dos conhecimentos diretamente vinculados à prática do projeto.

Enquanto Ruth Verde Zein identifica nesse grupo de jovens arquitetos um clima de redescoberta e reafirmação de uma qualidade "paulista" de raiz brutalista, ao dividirem certas características como "ênfase na elegância nas soluções estruturais, apreço pelo concreto aparente (embora não mais como material exclusivo), a preferência pelo detalhamento empregando uma paleta criteriosamente mínima",²⁰ Nobre, Milheiro e Wisnik (2006, p. 13) acreditam que esse mesmo grupo "não possui uma matriz plástica mas, talvez, uma afinidade ética".

Essa preocupação com a ética no exercício profissional do arquiteto soma-se à busca pela reconquista da dimensão política da profissão através de práticas que valorizam o processo e a estratégia em detrimento do objeto.²¹ Nesta linha, como destaca Nobre (2006, p. 20-21), aceita-se a sugestão de Koolhaas de que os projetos sejam menos objetos e mais definidores espaciais. Como consequência, valorizam o processo da arquitetura da concepção à execução, eclipsando a imagem do arquiteto enquanto gênio criador a favor do trabalho em grupo, os chamados coletivos.

19. Com textos de Ana Luiza Nobre, Ana Vaz Milheiro e Guilherme Wisnik, 2006.

20. ZEIN, Ruth Verde. "Breve panorama de uma nova geração", 2000 <<http://sites.google.com/site/rvzein/seminariodedoctorado>>.

21. Como discutido no capítulo 7 da tese de doutorado da autora, citado anteriormente.

Nessa discussão sobre a prática da arquitetura, o que esses arquitetos paulistas buscam, segundo Nobre (2006, p. 21), não é

nem a aguda crítica aos mecanismos de dominação política, nem uma capitulação conformista ao mercado. Seu desafio passa por tirar a arquitetura desse suposto beco sem saída, sem resvalar em idealismos em que afinal de contas se sentem pouco confortáveis. O que significa que se consideram meios para resistir à mercantilização e degeneração cultural da arquitetura sim, mas sem abrir mão do projeto. Mesmo que para isso seja preciso desafiar os viciados vínculos entre projeto e desenho implícitos numa tradição arquitetônica que ainda pretendemos conservar.

Uma postura propositiva de enfrentamento frente à imbricada relação entre o sistema econômico/cultural e a arquitetura.

O edifício da FAU USP de Vilanova Artigas é referência assumida para os arquitetos contemporâneos paulistas,²² e pode ter sido também para Koolhaas, que na época de sua construção era um jovem de 17 anos, apreciador da arquitetura brasileira, como declarado por ele mesmo.²³ As afinidades verificadas entre os princípios e a arquitetura de Artigas e Koolhaas, perpassam os seguintes aspectos:

1. Postura política: ambos acreditam no poder de mobilização social da arquitetura, e têm nos *condensadores sociais* russos um

22. "Na origem de tudo está o edifício da FAU, da mesma maneira que na raiz da arquitetura está o Partenon. O edifício de Artigas é uma presença visceral que legitima, mesmo que na intimidade de cada escritório, as diversas decisões e sua progressão. A partilha de uma mesma obra de referência estreita as relações e conforma o grupo. O modo como se encontra uma *saída* aguça a criatividade e estabelece as diferenças." MILHEIRO, A. V. Coletivo: A invenção do Clássico. In: NOBRE, MILHEIRO, WISNIK. *Coletivo*, 2006, p.91, e também "O projeto da FAU USP é a mais bem sucedida experiência de conjugação entre interação espacial e integração social." KAMITA, J. M. *Vilanova Artigas*. 2000, p. 35.

23. LEONIDIO, Otavio. Cidade da Música do Rio de Janeiro: a invasora. *Arquitextos*, São Paulo, ano 10, n. 111.01, Vitruvius, ago. 2009 <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/10.111/32>>.

exemplo efetivo de interação social.²⁴ Os questionamentos são feitos sempre através da obra - do programa e da forma - com o objetivo comum de construir uma nova realidade social, ainda que em contextos ideológicos e em tempos muito distintos. Enquanto a arquitetura de Artigas enfrentava, nas décadas de 1960 e 1970, um sistema ditatorial local de alta exclusão social, Koolhaas vem enfrentando a pressão do mercado internacional globalizado em contextos diversos. Mesmo assim, ostentam posturas similares, que permitem que críticas sobre o trabalho de um se adequem à arquitetura do outro, como por exemplo, no comentário de Kamita (2000, p. 9) sobre Artigas, que pode ser lido também como sendo sobre Koolhaas:

Arquitetura como forma crítica da realidade, eis o que parece ser o fundamento do projeto de Artigas. O materialismo histórico é a base teórica para operar essa leitura crítica do mundo, questionar as premissas ideológicas do movimento moderno, desconfiar da crença otimista na construção do novo ambiente do homem exclusivamente pela forma estética. Se a arquitetura moderna aspira uma real participação no processo de construção social da realidade, ela necessita comprometer-se com o real, assumir posições, engajar-se em lutas, confrontar sistemas, enfim, assumir com consciência um sentido político. Caso contrário, corre o risco de, ao insistir na segurança de uma pretensa neutralidade, acabar por ser cooptada por aqueles contra os quais justamente investe. Em suma, pela primeira vez no contexto de nossa modernidade arquitetônica, um arquiteto local reivindica a urgência do compromisso necessário entre arte e política.

24. Em Koolhaas, sobre o social condenser: "É sobre um tremendo entusiasmo sobre o aspecto programático e a coletividade - o entusiasmo do coletivismo, e ao mesmo tempo um tipo de frustração com a inocência de seu lado formal e, nesse sentido, uma tentativa de fundir tudo isso com um aspecto mais sério da arquitetura." Entrevista com Koolhaas, 06/05/03, citada em DE CAUTER & HEYNEN. *The Exodus Machine*. In VAN SCHAİK, M.; MÁCEL, O. (ed.). *Exit Utopia: Architectural Provocations 1956-76*. Em Artigas, ver: KAMITA, J. M. Vilanova Artigas: a política das formas poéticas. In Op. cit., 2000, p. 35.

Se para Artigas, “o consumismo imitativo das elites deve ser freado por uma ética guerreira que evite o uso irracional da riqueza e poupe as atenções e os capitais para a industrialização do país” (ARANTES, 2002, p. 17), para Koolhaas, uma nova ética deve operar dentro do sistema econômico, acelerando o turnover capitalista na esperança de subvertê-lo e assim devolver a arquitetura aos arquitetos, os cidadãos à cidade.

2. Metodologia de projeto: em Artigas, a “negação da exterioridade da forma é uma estratégia para valorizar seu simétrico inverso: a dimensão do interior” a fim de “incentivar as trocas intersubjetivas, a comunicabilidade entre indivíduos, razão do sentido eminentemente social do seu projeto” (KAMITA, 2000, p.37). Em Koolhaas, a exterioridade da forma não é negada; embora assumidamente desconectada do interior, dialoga com a necessidade urbana de informação e movimento ininterruptos. Sua teoria da Lobotomia valoriza a dimensão interior tanto pela complexidade crescente dos interiores como pela congestão espacial, onde o objetivo é também a intersubjetividade.

Para ambos, a exploração dos interiores sugere o corte e não a planta como suporte para o processo criativo. Este procedimento é observado na obra de Koolhaas e discutido no texto “Last Apples”,²⁵ através do tema *a reconquista do corte*. Na obra de Artigas, é visível na distribuição espacial proporcionada pelas rampas e pela variação de níveis presentes em várias obras e enfatizada na análise de Kamita (2000, p.36) quando cita o corte como ferramenta para “uma percepção analítica do comportamento estático das peças estruturais”.

A topografia como experiência necessária ao contexto urbano genérico, carente de referências geográficas naturais, é outro ponto em comum na obra dos dois arquitetos. Como em vários projetos de Koolhaas,²⁶ Artigas concebe a arquitetura como “construção de uma topografia habitável, um sistema de níveis intercalados e planos opacos, constituindo marcos artificiais que exigem um exercício constante de estruturação do espaço” (KAMITA, 2000, p.39). Em alguns exemplos, a circulação no edifício é priorizada de tal forma que o prédio só pode ser descrito através de seus fluxos: de Artigas, a estação rodoviária de Jaú (1973), concebida como um cruzamento entre diferentes níveis e diferentes rotas de circulação, dá continuidade ao fluxo urbano

25. KOOLHAAS, R. Last Apples. In *S,M,L,XL*, 1995, p. 667.

26. Hotel em Agadir, Marrocos; Biblioteca de Jussieu em Paris; Kunsthal Rotterdam etc.

(KAMITA, 2000, p. 44). De Koolhaas, destaca-se o espaço piranésico da estação de Lille (1994), também construído sobre vários eixos de circulação.

É possível prosseguir com o paralelo comparativo entre os dois arquitetos pela análise de duas de suas obras de referência: a FAU USP (1961) de Artigas e a Kunsthal Rotterdam (1992) de Koolhaas. Nos dois projetos notamos:

1. Paralelepípedos preenchidos por rampas contínuas que fazem o usuário percorrer todo o volume. Na FAU o percurso é visível, didático, regular, como manda a promenade moderna. O recurso do grande pátio interno coberto é usado para obter o distanciamento necessário para contemplação da rampa e seu alcance espacial. Na Kunsthal, a promenade é substituída pelo movimento induzido, pelo espaço narrativo²⁷ que faz percorrer todo o edifício sem perceber: sem a necessidade de um espaço contemplativo, o pátio foi suprimido e as rampas forçadas a preencher todo o volume, encavaladas nas galerias, salas e corredores.
2. O edifício no parque. A FAU pousa no jardim seguindo a relação moderna entre edifício e paisagem. O volume pesado, suspenso, cego, cria uma zona sombreada que convida à entrada e provoca curiosidade sobre seu interior, para, uma vez lá dentro, já no início da rampa, ser seduzido ao passeio sugerido pelo pátio iluminado e as várias atividades que se mostram a partir da rampa. Os ambientes são organizados ao longo da rampa, sempre relacionados ao pátio central. Na Kunsthal, a aproximação do curioso que quer ver todo o movimento sugerido pelas transparências diversificadas das elevações é armadilha perfeita – uma vez na boca da rampa, o interior do edifício, por meio de suas entranhas expostas, captura e conduz sempre em frente, por todos os ambientes. A visão panorâmica que *explica* o interior da FAU aqui é substituída pela provocação de sempre revelar partes do que vem a seguir, induzindo o movimento sempre em frente, até chegar ao teto jardim, olhando para o mesmo lugar de entrada, quase sem perceber.²⁸

27. Sobre o espaço narrativo, ver cap. 2.12 da tese de doutorado da autora, citado anteriormente.

28. O movimento espiral proposto pela rampa da Kunsthal, que começa no parque e termina no teto jardim com visão do parque, é enfatizado através da descrição de todo o percurso no livro de Koolhaas *S,M,L,XL*, 1995, p. 444-467.

3. O brutalismo. clássico na FAU, explorando a plasticidade e rusticidade do concreto aparente, na Kunsthall torna-se o brutalismo pop dos materiais industrializados e baratos descontextualizados, introduzidos por Koolhaas no início da década de 1990: as telhas de policarbonato translúcidas como vedação, a pedra cortada em ladrilhos, os vidros coloridos e com diferentes transparências, o tronco de árvore como banco.

As afinidades, segundo nossa leitura, não param por aí. Chamou-nos a atenção a citação explícita dos troncos de árvore como pilares na galeria térrea da Kunsthall, e os da Casa Elza Berquó de Artigas. Na casa, a cobertura não é suportada apenas por pilares de concreto, sua carga distribui-se também pelos quatro troncos de árvore e o interior parece fluir em meio a variações contínuas. O piso é desenhado com o uso de diferentes materiais: pedra, cerâmica, ladrilhos e madeira. Uma abertura central na laje ilumina o jardim interno, com plantas exuberantes que, compondo com os troncos-pilares, formam uma pequena mata. Um painel vazado corre sobre um trilho participando do ambiente doméstico. Artigas, anos depois, identificou essa casa como uma manifestação pop: "de tão bravo que estava com o golpe de 64".²⁹

Na Kunsthall, os pilares não são troncos maciços, mas pilares de concreto grosseiramente revestidos com cascas de árvores. A galeria inferior, com acesso direto para o Museum Park, beneficia-se do jardim do parque por meio de suas transparências. Como na Casa Berquó, ela é inundada de luz, configurando um ambiente verde. Em ambos é possível reconhecer nessa ironia uma manifestação crítica.

Em contextos e épocas específicos, Artigas e Koolhaas, segundo nossa hipótese, compartilham da mesma concepção sobre como fazer e porque fazer arquitetura, dando o tom para o sugerido paralelo entre a arquitetura europeia e brasileira no âmbito desta pesquisa.

Corroborando a validade do paralelo proposto, destacamos o testemunho de Otávio Leonídio³⁰ que mostra como a imagem da arquitetura moderna brasileira marcou vários arquitetos europeus formados nos anos 1960. Através de sua experiência profissional no exterior, Leonídio testemunhou em diversas ocasiões o profundo conhecimento dos colegas estrangeiros sobre obras e projetos brasileiros, alguns dos quais ele mesmo desconhecia. Durante sua estadia no escritório do francês Christian de Portzamparc, ouviu o desabafo:

29. Como citado em ARANTES, P. F. *Arquitetura Nova*. 2002, p. 39.

30. LEONÍDIO, Otavio. Op. cit.

“você pode ser algo que eu sempre quis ser, mas que, no entanto, jamais poderei ser: um arquiteto brasileiro”.³¹ É também conhecida a frase de Koolhaas em uma entrevista de 1993: “até os catorze anos de idade [...] queria ser uma espécie de arquiteto brasileiro”.³²

Na análise do projeto da Cidade da Música para o Rio de Janeiro, de Christian de Portzamparc, Leonídio atesta, por meio de um exemplo pontual, mas contemporâneo, a profundidade da influência brasileira:

Mas, e Portzamparc, o que viu e ainda hoje vê na obra de Niemeyer, de Reidy, de Costa? Acima de tudo, creio, uma potencialidade – como se os feitos dessa arquitetura pudessem dar lugar a realizações inesperadas, novas, atuais. Nesse sentido, creio que o projeto da Cidade da Música do Rio de Janeiro se pretende didático – exemplar que é de um modo de reprocessar uma certa tradição moderna. O uso extensivo, laborioso e exuberante do concreto armado (expressão do que Portzamparc vê como uma verdadeira *cultura* brasileira do concreto armado); a exaltação do *pilotis brasileiro*; a valorização de uma certa cultura da sombra e, de modo geral, do dado climático como fator determinante da forma; a adequação ao Plano Piloto da Barra da Tijuca, de autoria de Lúcio Costa; a aposta renovada em uma arquitetura concebida segundo os princípios da forma compositiva; a crença na força emancipadora da beleza, ou, nos termos de Argan, da conjugação de técnica e beleza – essas e outras características indicam que, como em nenhum outro projeto precedente de sua autoria, Portzamparc quis e pôde demonstrar [...], para bem ou para mal, o que é ainda possível fazer de uma certa herança moderna.

CONCLUSÃO

Ousamos prever que, num futuro não remoto, o campo da atividade do arquiteto ter-se-á estendido a servir tão profundamente a humanidade que os objetos do cotidiano, os de vida mais efêmera, até as amplas paisagens – a urbana e a regional –, serão objetos de nossa

31. Idem, *ibidem*.

32. Idem, *ibidem*.

manipulação entusiasta, de nossa atividade criadora.
(Vilanova Artigas, 1964)³³

Eu diria que minha profissão termina onde o pensamento arquitetônico termina – pensamento arquitetônico nos termos de um pensamento sobre programas e estrutura organizacional. Essas abstrações desempenham um importante papel em muitas outras disciplinas, e essas disciplinas estão agora definindo suas ‘arquiteturas’ também. Há uma multiplicação de atividades arquitetônicas. Eu não sinto que estou me tornando menos arquiteto, mas mais arquiteto. (Rem Koolhaas, 2001)³⁴

Em livro recente, Montaner (2014, p. 233) expõe a necessidade de uma “arquitetura com vontade ética”, cuja essência é “a mediação - o projeto de futuro que concilie os objetivos e as possibilidades das administrações com as necessidades e aspirações da sociedade.” A análise das trajetórias dos dois arquitetos reunidos nesse artigo mostra que, apesar das diferentes posturas de enfrentamento dos desafios da profissão, em face de seus respectivos contextos históricos culturais e econômicos, Artigas e Koolhaas compartilham uma vontade ética e mostram afinidades que ultrapassam a barreira do tempo e da geografia, através de semelhanças formais, espaciais e conceituais encontradas em suas obras.

Arquitetos politicamente atuantes em seus respectivos contextos históricos culturais, Artigas marcou e Koolhaas marca sua atuação profissional com profunda crença na profissão como veículo de transformação da sociedade e sua arquitetura como porta voz de valores éticos capazes de recriar ambientes de troca e intersubjetividade, de coletividade, vitais para a vida metropolitana. À parte as contradições presentes em ambas as trajetórias, comuns ao confronto diário entre princípios pessoais, conceituais, políticos e econômicos próprio da arquitetura, os dois arquitetos abraçam o componente político da profissão como ferramenta de trabalho, da resistência à subversão - otimistas em relação ao poder

33. ARTIGAS, V. Aos formandos da FAU USP. In ARTIGAS, R.; LIRA, J.T.C (orgs.) *Vilanova Artigas. Caminhos da Arquitetura*, 2004, p.85.

34. Como citado em CORTÉS, J. A. Delirious and More. AMOOMA REM KOOLHAAS 1996 2007. *El Croquis*, n. 134/135, 2007, p. 5.

da arquitetura de contribuir de maneira ativa com o desenvolvimento da sociedade. Artigas lutou por conquistar politicamente os arquitetos, os produtores da arquitetura, como caminho para a unidade da categoria e o conseqüente alcance de uma arquitetura nacional (BUZZAR, 1996, p.220). Koolhaas empenha-se em problematizar a produção do espaço contemporâneo frente à virtualidade e globalização, para restaurar o poder da disciplina, tarefa hoje ainda mais urgente do que unir a categoria. Cada um em seu tempo alimentam preocupações comuns. Ambos trabalham a realidade como *leitmotiv* para a prática. Artigas ousou “incorporar a margem”³⁵ com todas as suas contradições, como fonte de inspiração para a criação de uma arquitetura nacional. Koolhaas aposta na leitura da construção espontânea da arquitetura e da cidade³⁶ como inspiração para novas metodologias de projeto capazes de retomar o protagonismo da disciplina enquanto produtora de espaços e de abrigar renovadas formas de coletividade para a sociedade contemporânea.

Como caráter de profissionais da arquitetura, Artigas e Koolhaas reforçam o otimismo de uma prática arquitetônica que reconhece as conquistas da sociedade e quer dar continuidade a elas, pela resistência ou pela subversão. Sejam através da promenade arquitetural, as rampas e a *feira* de Artigas, ou a congestão, os circulation episodes e a multiplicidade programática de Koolhaas – o objetivo é um só: recriação, através da arquitetura, da coletividade necessária à vida nas cidades, cara conquista da sociedade, que precisa continuar sob a responsabilidade da arquitetura. Arquitetos rebeldes, Artigas e Koolhaas perseveraram na leitura realista, mas otimista, de Agamben (2014): “as condições desesperadoras da sociedade em que vivo me encham de esperança”.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGAMBEN, Giorgio. Entrevista ao *Blog da Boitempo*. abr. 2014. <<http://blogdaboitempo.com.br/2014/08/28/agamben-o-pensamento-e-a-coragem-do-desespero/>>

35. “Incorporar a margem, através das suas construções em uso, como fonte de cultura intensiva, ao centro, à metrópole, como local por excelência do desenvolvimento, e assim criar a arquitetura nacional como a representação da fisionomia dupla do país, essa foi a operação efetuada por Artigas.” BUZZAR, M. A. Op. cit., p. 260.

36. Vários exemplos da obra de Rem Koolhaas foram analisados ao longo da pesquisa e se encontram no texto original.

- ARANTES, Pedro Fiori. *Arquitetura Nova*. São Paulo, Editora 34, 2002.
- ARTIGAS, Rosa; LIRA, José T. C. (orgs.). *Vilanova Artigas. Caminhos da arquitetura*. São Paulo, Cosac Naify, 2004.
- BANHAM, Reyner. *The New Brutalism*. Londres, The Architectural Press, 1966.
- BASTOS, Maria Alice J.; ZEIN, Ruth V. *Brasil: arquiteturas após 1950*. São Paulo, Ed. Perspectiva, 2011.
- BASTOS, Maria Alice Junqueira. *Pós-Brasília, Rumos da arquitetura brasileira*. São Paulo, Ed. Perspectiva, 2007.
- BAUDRILLARD, Jean. *A transparência do mal. Ensaio sobre fenômenos extremos*. Campinas, Ed. Papirus, 1990.
- BUZZAR, Miguel Antônio. *João Batista Vilanova Artigas: elementos para a compreensão de um caminho da arquitetura brasileira*. Dissertação de mestrado. São Paulo, FAU USP, 1996.
- CORTÉS, Juan Antonio. Delirious and More. In AMO/OMA. Rem Koolhaas II, 1996-2007. *El Croquis*, n. 134/135, Barcelona, 2007.
- . Delirious and More – III. Theory /Practice. In AMO/OMA. Rem Koolhaas I, 1996-2006. *El Croquis*, n. 131/132, Barcelona, 2006.
- DE CAUTER, Lieven; HEYNEN, Hilde. Exodus Machine. In *Exit Utopia - Architectural Provocations 1956-76*. Munich, Prestel Verlag, 2005, p. 263-276.
- FERRAZ, Marcelo (org.). *Vilanova Artigas*. São Paulo, Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 1997.
- JUCÁ, Christina Bezerra de Mello. *João Batista Vilanova Artigas, arquiteto: a gênese de uma obra (1934-1941)*. Dissertação de mestrado. Brasília, UnB, 2006.
- KAMITA, João Masao. *Vilanova Artigas*. São Paulo, Cosac Naify, 2000.
- KOOLHAAS, Rem. *Delirious New York*. New York, Monacelli Press, 1994.
- . *S,M,L,XL*. Rotterdam, 010 Publishers, 1995.
- . *Mutaciones*. Barcelona, ACTAR, 2000.
- . *Guide to Shopping. Harvard Project on the City – vol. 2*. New York, Taschen, 2000.
- . *Content*. Germany, Taschen, 2004.
- . *Fundamentals Catalogue. 14th International Architecture Exhibition*. Venecia, Marsilio, 2014.
- LEONIDIO, Otavio. Cidade da Música do Rio de Janeiro: a invasora. *Arquitextos*, São Paulo, ano 10, n. 111.01, Vitruvius, ago. 2009 <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/10.111/32>>.

MARTINS, Patrícia P. Realidade e arquitetura contemporânea. *Óculum Ensaios*, n. 14, Campinas, jul./dez. 2011, p. 64-73.

----- . *Uma arquitetura outra: o processo de ruptura entre forma e função*. Tese de doutorado. Campinas, Unicamp, 2011.

MONTANER, J. M. *Arquitetura e política*. Barcelona, Ed. Gustavo Gili, 2014.

NOBRE, Ana Luiza; MILHEIROS, Ana Vaz; WISNIK, Guilherme. *Coletivo*. São Paulo, Cosac Naify, 2006.

PUNTONI, Álvaro. Pensando em escolas. *MDC*, Belo Horizonte, maio 2009 <<http://mdc.arq.br/2006/02/28/pensando-em-escolas>>.

TILL, Jeremy. *Architecture Depends*. Cambridge, The MIT Press, 2009.

ZEIN, Ruth Verde. *A arquitetura da escola paulista brutalista*. Tese de doutorado. Porto Alegre, UFRGS, 2005.

----- . Breve panorama para um novo século <[http://sites,-google.com/site/rvzein/seminariodedoutorado%2Cunr2](http://sites.google.com/site/rvzein/seminariodedoutorado%2Cunr2)>.